

SOYA NAVLARINING RIVOJLANISH FAZALARI

¹M.K.Hamroyeva, ²Z Mamurova

¹DTPI kafedra mudiri dotsent, ²DTPI o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210408>

Annotatsiya. Soya navlarida rivojlanish fazalari erta bo'lgani uchun, suvga bo'lgan talabi yoki transpiratsiya jadalligi erta boshlanadi. Soya navlarda suvga bo'lgan talab iyun oyining oxiri va iyul oyining boshlarida kuzatildi, bu ko'rsatkich o'rtapishar navlarda esa iyun oyining boshi va o'rtalarida o'zgaradi.

Kalit so'zlar: urug' palla barglar, birinchi uchtalik barglar, dukkaklilar oilasi, urug'ning nafas olishi, transpiratsiya jadalligi.

Аннотация. У сортов сои из-за ранних стадий развития потребность в воде или интенсивность транспирации начинаются рано. Потребность в воде у сортов сои наблюдалась в конце июня и начале июля, а в середине июня она колебалась в начале и середине июня.

Ключевые слова: семенные листья, первые три листа, семейство бобовых, вдыхание семян, интенсивность дыхания.

Abstract. In soybean varieties, due to the early stages of development, the need for water or the transpiration rate begins early. The need for water in soybean varieties was observed in late June and early July, and in mid-June, it fluctuated in early and mid-June.

Keywords: seed leaves, first three leaves, legume family, inhalation of seeds, respiratory rate.

Soya o'simligi (Leguminosac) dukkaklilar oilasiga kirib Glicine avlodiga bo'lib, turiga "hispidi"- deyiladi. 70 dan ortiq turi bor. Shundan eng ko'p uchraydigan turi "Glycina hispida Moench" va yovvoyi soya "Glycina ugguriensis Rgl". Soya o'simligining o'sishi va rivojlanishidagi jarayonlar dukkaklilarga xos bo'lgan umumiy qonuniyatlarga o'xshashdir. Soya o'simligining o'sish jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratishgan: urug'palla barglarining paydo bo'lishi (0), birinchi uchtalik barglarining hosil bo'lishi (1), 4-dona uchtalik barglarining hosil bo'lishi (2), birinchi gullarning ko'rinishi (3), yalpi gullashi (4), poyada birinchi dukkakning shakllanishi (6), dukkaklarining hosil bo'lishi va urug'ning pishib yetilishi (7-10), 10 ballik shkala bilan belgiladi. Fiziologik jihatdan pishib yetilgan o'simlikning poya gabitusi kattaligi navning kelib chiqish genotipiga va agrotexnik tadbirlar, hamda tashqi biologik omillariga bog'liq bo'ladi. Soya urug'larining unib chiqishi uning o'ziga namni singdirib olish miqdoridan boshlanadi: olib borgan tajribalarimizda, ekilgan soya urug'i o'z og'irligining 52-57 % gacha bo'lgan suvni shimib oladi. Agarda tuproqda namlik miqdori ortiqcha bo'lib ketsa, u holda urug'larning unuvchanligi pasayadi, chunki bunday vaqtda tuproqda urug'ning nafas olishi qiyinlashadi va urug'lar unib chiqmay nobud bo'ladi.

1-jadval

Turli soya navlarining shonalash fazasida transpiratsiya jadalligiga ekish me'yorlari va Nitrofix P ning ta'siri, mg/g.sut. hisobida

Soya navlari	Ekish Muddati va takrorlanishlar	Aniqlangan soatlar						Kunlik o'rtacha
		8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	18 ⁰⁰	

Nitrofik P preparatisiz								
Madanyat-B	18.04.2019y	17,2	17,8	13	12	8,6	10,6	0,660
Selekta 302	18.04.2019y	10,2	16,8	16,8	12	14,4	13,2	0,695
Evrika	18.04.2019y	16	14,4	15,4	14,4	17,8	10,8	0,740
Do'stlik	18.04.2019y	14,8	12,4	10,4	11	7,6	10,8	0,558
Nitrofik P preparatli								
Madanyat-B	18.04.2019y	25,8	14,4	13,8	13,8	7,6	11	0,720
Selekta 302	18.04.2019y	14,8	12,4	20,2	10,4	13,8	14	0,713
Evrika	18.04.2019y	16,6	11,2	16	16,4	18,4	11,2	0,748
Do'stlik	18.04.2019y	15	14	11,6	12	9,8	11,2	0,613

Soya urug'larining unib chiqishi uchun minimal harorat 7-9 °S atrofida bo'lishi kerak, bu holda ham unib chiqish cho'zilib ketadi va ko'pincha urug'larning chirib ketishi kuzatiladi. Tuproqda optimal 11-15 °S harorat hisoblanadi va 6-7 kunda urug'lar unib chiqadi, agarda tuproq harorati a 21-25 °S bo'lganida 3-4 kun ichida urug'lar 97-100 % unib chiqadi [2].Xorazm viloyatining tuproqlarida o'rganilgan barcha soya navlarida suvni kunning soat 12⁰⁰ va 14⁰⁰ bo'lgan paytda suvni o'simlik ko'p miqdorda o'zlashtiradi. Ammo suvni o'zlashtirish miqdori navlar kesimidan kelib chiqib turlicha bo'lishi kuzatildi (1,2-jadvallar).

Soya navlarida rivojlanish fazalari erta bo'lgani uchun, suvga bo'lgan talabi yoki transpiratsiya jadalligi erta boshlanadi. Soya navlarda suvga bo'lgan talab iyun oyining oxiri va iyul oyining boshlarida kuzatildi, bu ko'rsatkich o'rtapishar navlarda esa iyun oyining boshi va o'rtalarida o'zgaradi [1,2]. Biz olib borgan dala tajribalarimizda soya navlari tuproqda urug'lari unib chiqishi uchun zarur sharoitlar yetarli bo'lganida, 6-8 kun davomida maysalari unib chiqdi. Dala sharoitida unuvchanligi yuqori bo'lib, 75-85 % ga yetdi. Unib chiqishda Madanyat-B, Selekta 302, Evrika va Do'stlik soya navlari bir xil muddatda unib chiqdi va pishib yetilish fazasiga kelganida o'zgarish bo'ldi.

2-jadval

**Turli soya navlarining gullash fazasida transpiratsiya jadalligiga ekish me'yorlari
va Nitrofiks P ning ta'siri,**

mg/g.sek. hisobida

Soya navlari	Ekish Muddati va takrorlanishlar	Aniqlangan soatlar						Kunlik o'rtacha
		8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	18 ⁰⁰	
Nitrofiks P preparatisiz								
Madanyat-B	18.04.2019y	15,8	18,6	19,2	18,4	25,2	14,8	0,933
Selekta 302	18.04.2019y	18,2	18,8	21,4	14,8	16,8	19	0,908
Evrika	18.04.2019y	18,4	16	19,6	24,6	15,8	24,2	0,988
Do'stlik	18.04.2019y	13,2	15,4	13	11,2	19	12,8	0,705
Nitrofiks P preparatli								
Madanyat-B	18.04.2019y	23	22,8	18,8	18,2	30	23	1,131
Selekta 302	18.04.2019y	19,8	20,6	23,4	16,4	15,4	20	0,963
Evrika	18.04.2019y	19,8	15,2	19,6	25,4	16	22,4	0,986
Do'stlik	18.04.2019y	13,4	16,2	13,4	11,2	19	13	0,718

Virginil davr - bu soyaning maysa bosqichi bo‘lib, maysalari dastlabki rivojlanish davrida havo va tuproq harorati, tuproq namligi va soya urug‘ining o‘ziga qancha nam singdirib olishiga bog‘liq bo‘lib, 14-24 kun va undan ham uzoqroqqa cho‘zildi. Bizning olib borgan tajribalarimizda virginil davr 11-14 kunni tashkil qildi (*1-rasm*).

Xulosa. Soya maysalari unib chiqqanaga 4-5 kun o‘tgach, qarama-qarshi joylashgan urug‘palla barglar shakllandi. Shu vaqtda urug‘pallaning poyasiga qarab uning

gullari oq yoki binafsha tusda bo‘lishini bilish mumkin bo‘ldi. Endigina unib chiqqan soya poyalarida antotsian ranglar bo‘lsa, bu navda gullarning rangi binafsha tusda bo‘ldi. Agarda poyalari yashil tusda bo‘lsa, u holda gullari oq rangda bo‘lishi kuzatildi, Do‘stlik navida poyalari yashil rangda bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yormatova D. O‘simlikshunoslik. Toshkent. Sharq. 2002 y.
2. Petibskaya V.S., Bioximicheskie osobennosti pishchevyyx sortov soi. // V sbornike: Krasnodar, 2004. S. 94-102.